

Стильно, модно, православно: опыт исследования кофейни «АНТИПА»

Дана Владиславовна Остапенко^[1]

✉ danaostapenko@yandex.ru

^[1] Европейский университет (ЕУСПб), Санкт-Петербург, Россия

Для цитирования статьи:

Остапенко, Д. В. (2024). Стильно, модно, православно: опыт исследования кофейни «АНТИПА». *Фольклор и антропология города*, VI(3), 92–106. DOI: 10.22394/2658-3895-2024-6-3-92-106.

В статье описывается опыт полевого исследования в течение 2023–2024 годов на территории храма священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе (Москва), где расположена кофейня «АНТИПА». Исследование затрагивает вопросы создания, организации, функционирования и структуры инициированного и курируемого религиозной общиной публичного пространства, а также посвящено социальным агентам, которые взаимодействуют с этим пространством. Предлагается рассматривать кофейню «АНТИПА» через призму пяти аспектов: 1) пространственного, 2) социального, 3) эстетического, 4) организационного, 5) экономико-трудового. Прицерковная территория данного комплекса может быть охарактеризована как светское пространство с религиозными элементами, которое выполняет следующие функции: 1) место встречи (как точка на карте, где можно встретиться), 2) место коммуникации (как место, где можно провести время в общении), 3) медиатор между городом и религией (как место, дающее возможность жителям и гостям столицы встретиться с религиозным).

Ключевые слова: храм, приход, молодежная политика, кофейня, православие, Москва

Автор искренне благодарит руководителя практики в ИЭА РАН, н. с., к. филос. н. К. П. Трофимову за методологические советы, обсуждение материалов и поддержку в течение работы и всех информантов за помощь в проведении исследования.

Stylish, trendy, Orthodox: the experience of researching the coffee shop “АНТИПА”

Dana V. Ostapenko^[1]

✉ danaostapenko@yandex.ru

^[1] European University (EUSP), Saint-Petersburg, Russia

To cite this article:

Ostapenko, D. (2024). Stylish, trendy, Orthodox: the experience of researching the coffee shop “АНТИПА”. *Urban Folklore & Anthropology*, VI(3), 92–106. DOI: 10.22394/2658-3895-2024-6-3-92-106. (In Russian).

The article describes the experience of field research conducted during 2023–2024 on the territory of the church of the Holy Martyr Antipas of Pergamon in Kolymazhny Dvor (Moscow), where the “АНТИПА” coffee shop is located. The research addresses the issues of creation, organization, functioning and structure of the public space initiated and supervised by a religious community, as well as social agents who interact with it. The coffee shop “АНТИПА” is proposed to be examined through the lens of five aspects: 1) spatial, 2) social, 3) aesthetic, 4) organizational, 5) economic and labor. The church complex’s adjacent territory can be characterized as a secular space with religious elements, which performs the following functions: 1) a meeting place (as a point on the map where people can meet), 2) a place of communication (as a place where one can spend time socializing), 3) a mediator between the city and religion (as a place that allows residents and visitors of the capital to encounter the religious).

Keywords: church, parish, youth policy, coffee shop, Orthodox, Moscow

The author sincerely thanks the head of the internship at the Institute of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences, research assistant, PhD in Philosophy Ksenia Trofimova, for methodological advice, discussion of materials, and support during the work and all the interviewees for their help in conducting the research.

ДАННЫЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Пилотное полевое исследование кофейни «АНТИПА»¹ проводилось с 4 по 12 июля 2023 года в рамках производственной практики в Институте этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук под руководством научного сотрудника, кандидата философских наук Ксении Павловны Трофимовой. Темой исследования было изучение храма священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе (далее — храм сщмч. Антипы Пергамского) в пространстве современного города. Такая широкая тема была необходима для того, чтобы проанализировать различные практики и ситуации в жизни прихода, однако основным интересом было и остается повседневное функционирование кофейни «АНТИПА». Стоит от-

1 В официальном телеграм-канале проектов «АНТИПА» слова «кофейня» и «кафе-трапезная» используются как взаимозаменяемые.

метить, что наша работа с этим местом началась еще в марте 2023 года, затем состоялось исследование в рамках практики, после чего осенью 2023 — весной 2024 года работа продолжилась.

Приступая к эмпирическому исследованию, мы выдвигали следующую гипотезу: так как кофейня выступает одним из физических проходов на прицерковную территорию, ее можно расценивать как пространство символического перехода, своего рода портал [Augé 1995], который подготавливает человека к взаимодействию с религиозной общиной храма сщмч. Антипы Пергамского. Мы собирались выявить отношение представителей церковной структуры, прихожан и посетителей к кофейне и формулировали наши исследовательские вопросы на эту тему: какие группы людей посещают кофейню «АНТИПА», как они воспринимают и присваивают это пространство.

Задачи, которые были поставлены в рамках полевого исследования: 1) наблюдение за группами людей, посещающих кофейню «АНТИПА», и беседа с ними, 2) эскиз социального портрета прихожанина и посетителя кофейни; 3) изучение интерьера кофейни как средства создания символического и социального пространства, 4) наблюдение за церковной повседневностью прихожан, 5) наблюдение за взаимодействием прихожан с пространством кофейни и его посетителями.

В работе использовались такие методы качественных эмпирических исследований, как наблюдение и интервью. Одной из ключевых задач в наблюдении было «собрать» интерьер кофейни и проследить те практики, которые формируют символическое пространство кофейни как места, которое с одной стороны связано с приходом (территориально, финансово, концептуально), а с другой, автономно, так как для многих посетителей эти связи могут являться несущественными (есть кофейня, но не играет роли, что она рядом с храмом). В рамках исследования были проведены полуструктурированные глубинные интервью (длились более 60 минут) и блиц-интервью (от 10 до 45 минут). В общей сумме были опрошено 25 информантов, беседа с ними строилась по нескольким тематическим блокам:

1) Социальное пространство прихода и образ прихода в религиозной практике верующих;

2) Социальное пространство кофейни и восприятие этого пространства посетителями, прихожанами и сотрудниками;

3) Культурный образ прихода глазами прихожан.

Стоит отметить, что в ноябре 2023 года у прихода открылся новый объект — «Дом причта», или «АНТИПА дом», — в котором так же расположена кофейня, с планами переустройства в полноценную трапезную, и в котором проходит киноклуб, который раньше проводился в кофейне «АНТИПА». Однако в нашем исследовании это пространство не рассматривается, так как не отвечает нашим интересам: оно удалено от храма, повторяет дизайнерскую концепцию уже имеющейся кофейни, не пользуется большой популярностью среди молодежи и не рекламируется активно в новостных каналах прихода.

Автором проекта кофейни выступил настоятель церкви сщмч. Антипы Пергамского — отец Андрей (Щенников). До рукоположения

в сан он был актером в театре «Мастерская Петра Фоменко», играл эпизодические роли в фильмах «Казус Кукоцкого» и «Ликвидация». Отец Андрей, как человек, пришедший во многом из светской среды, привнес новый сценарий для развития общины, ориентированный на ту жизнь, которая происходит здесь и сейчас у прихожан, когда они покидают стены церкви:

...здесь настоятель? он не является церковным человеком, я имею в виду, с самого рождения. Это тоже много, как бы, что, ну как бы, о чем говорит, потому что он бывший актер, вот, и он, ну, как бы, не имеет, как бы, базовых, может быть, представлений о стандартном приходе, и это хорошо, в каком-то смысле².

Практику содержания прихрамовых кофеен не стоит сравнивать с привычным типом церковных мест приема пищи — трапезными. Они отличаются: позициями в меню, внешним видом, условиями труда. Для большинства респондентов они представляют собой устаревший, но социально одобряемый вид места для верующих: «Трапезные измеряются по-другому, там я смотрю на еду. [А в кофейне?] А в кофейне на внешний вид, наверное»³, «При этом когда при храме есть какой-нибудь кафетерий/трапезная с пирожками и там вот эти вот клеенки противные цветные, какие-нибудь фотообои, там еще что-то, это не воспринимается этими людьми негативно»⁴.

Для комплексного исследования кофейни «АНТИПА» и других проектов, подобных ей («Перезвон», «Иона», «Остров Пасхи» и т. д.) на территории православных церквей, мы предлагаем рассматривать их сквозь призму пяти аспектов, которые, по нашему мнению, могут помочь очертить особенности и специфику этой практики. Данные аспекты были выделены с опорой на концепцию производства пространства Анри Лефевра [2015]:

- 1) Пространственный (территория, на которой находится кофейня и ее характеристики);
- 2) Социальный (какие группы посещают кофейню, какие нет, по каким причинам);
- 3) Эстетический (как оформление влияет на восприятие, какие смыслы были вложены теми, кто проектировал и задумывал интерьер);
- 4) Организационный (какие практики существуют и кем они предложены);
- 5) Экономико-трудовой (как осуществляется работа в кофейне, какие условия труда, какое влияние кофейни на храм).

Методологическими ориентирами для работы в рамках обозначенных аспектов при анализе полевого материала выступали следующие исследователи и подходы: пространственный — Анри Лефевр [2015] и Сета Лоу [2024], социальный — Марк Оже [Augé 1995] и Рэй Ольденбург [2014], эстетический — Гернот Беме [Böhme 2017] и Галина Нико-

² М., 30 л., верующий, служитель храма, запись 08.07.2023.

³ Ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

⁴ Ж., ок. 26 л., верующая, SMM-специалист, запись 05.11.2023.

лаевна Лола [2021], организационный и экономико-трудовой — Анри Лефевр и Жанна Владимировна Кормина [2019].

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Кафе-трапезная «АНТПА» находится на территории храма сщмч. Антипы Пергамского. В настоящее время церковь Антипы по визуальному и картографическому обследованию находится в зоне общественно-деловой застройки городского центра Москвы. Рядом с церковью расположены: станция метро «Кропоткинская», Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (далее Пушкинский музей), ГБОУ Школа № 57, Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» ГМИИ им. А. С. Пушкина. Такое местоположение создает следующие территориальные преимущества: 1) жители и гости столицы могут чаще посещать это место, так как оно потенциально включено в маршрут человека, который в выходной или будний день находится в центре города, 2) сотрудники Пушкинского музея в обеденный перерыв или в любое другое свободное время заходят за кофе, 3) школьники после окончания учебного дня или во время больших перемен посещают кофейню, 4) люди проходят мимо этого места, направляясь к находящейся поблизости станции метро. В то же время существуют некоторые затруднения с доступностью кофейни, вызванные плановыми строительными работами объектов Пушкинского музея, в связи с чем Колымажный переулок перекрыт для движения автомобилей и огорожен специальными баннерами.

За время работы мы выделили несколько сценариев, по которым люди узнавали о храме сщмч. Антипы Пергамского: 1) через общение с прихожанами своих прошлых приходов, 2) через публикации фотографий храма и кофейни в социальных сетях, 3) через иные виды внекультурной деятельности прихода (киноклуб при кофейне, книжный клуб и т.д.), 4) через поиск подработки, 5) по пути из школы.

В полученных ответах на вопрос о том, как люди воспринимают пространство кофейни в храмовом комплексе, наблюдаются две модели:

1) Кофейня и храм существуют в абсолютной противоположности друг другу:

Не хожу в кофейню. [А почему, если не секрет?] Чтобы не смешивать мирское и веру⁵.

Это параллельные полюса, хоть и одной планеты — кофейня и храм. Мне бы больше нравилось, если бы кофейни там не было⁶.

⁵ М., ок. 20 л., верующий, прихожанин, студент, запись 08.07.2023.

⁶ Ж., ок. 22 л., верующая, прихожанка, бывшая сотрудница кофейни «АНТПА», запись 10.07.2023.

И даже если ты не знаешь, что это за кофейня, ты вообще даже наверное не поймешь, что она какая-то христианская, там, православная⁷.

Для светских людей доступно и понятно. Кто-то придет за кофе, а потом зайдет в храм, и там уже Святой Дух действует, а мы молчим. Такое миссионерство в современном мире⁸.

Кафе как нечто абсолютно светское и народное можно сказать, ну, в каком-то смысле для храма, куда люди приходят и пьют кофе. И здесь они могут столкнуться с Богом, а могут и не столкнуться, несмотря на то, что люди приходят в храм⁹.

Место не считается религиозным. Во дворе сидят люди и отчетливо делятся на две категории: профанов и своих, местных. Профаны во всем, их разговоры прямо как из постов в «Инстаграме»^{*10, 11}.

2) Кофейня и храм как единое пространство:

Отец Андрей так и задумывал кофейню, чтобы соединить мирское и духовное¹².

Симбиоз религиозного и светского, потому что здесь можно встретить священнослужителей, иконы, обстановка соответствует стилю храма¹³.

Никакой дихотомии светского и сакрального нет, все в нашей жизни связано, да, мы ходим в храм, а потом идем в кофейню, так почему бы этому не быть вместе на одной территории¹⁴.

Для меня в данном случае важно, что это другое здание. <...> Для меня абсолютно спокойно, вышел там из церкви, ну если посещал ее, пошел кофейку там с друзьями выпил, сел там на лужайку, поспал...ну, лег¹⁵.

...это в принципе как раз то, что отец Андрей Щенников и придумывает, что в идеале так и есть, что просто людям хорошо там, где есть храм, и дальше уже от этого пускай будет что угодно, но они это навсегда запомнят, что им было приятно пить кофе рядом с храмом и храм в этом поучаствовал¹⁶.

Для ясности мы в исследовании определили, что религиозное пространство в комплексе храма сщмч. Антипы Пергамского начинается там, где висит табличка «Просим заходить в храм без стаканчиков. Спасибо!», вся территория до нее считается светской, дающей возможность встретиться с религиозным. Такой вывод мы делаем исходя из

⁷ Ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

⁸ М., 47 л., верующий, служитель храма. Запись 04.06.2023. Текст записан по памяти.

⁹ М., 30 л., верующий, служитель храма, Москва, запись 08.07.2023.

¹⁰ Здесь и далее звездочкой* отмечено упоминание социальных сетей, принадлежащих компании Мета, признанной в РФ экстремистской организацией.

¹¹ Ж., 31 г., неверующая, представитель академической среды, запись 07.11.2023.

¹² Ж., 28 лет, верующая, бывшая сотрудница SMM-отдела кофейни «АНТИПА» и коллекций одежды «АНТИПА+», запись 09.07.2023.

¹³ Текст записан по памяти, ж., ок. 18 л., неверующая, студентка, запись 10.07.2023.

¹⁴ Текст записан по памяти, ж., ок. 45 л., бывшая руководительница проектов «АНТИПА», запись 05.07.2023.

¹⁵ М., 24 г., духовно-ищущий, журналист, запись 26.04.2024.

¹⁶ М., ок. 25 л., верующий, запись 5.11.2023.

практики лиц, занимающих должности в церковной иерархии — раз такая табличка была установлена, значит, за ней и начинается пространство, которое официально считается религиозным.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Одна из наших информанток предложила деление кофейен на два типа: «кофейни выходного дня» (для эстетов) и «кофейни на каждый день»¹⁷. Если во втором случае человек может посетить заведение, которое чаще всего встречается по пути рутинного маршрута, и не сомневаться, что он будет встречен приветливо, то первый случай предполагает специальную подготовку к этому месту (одеться приличнее, спланировать путь туда и т. п.).

При анализе высказываний наших респондентов мы можем выявить, что «АНТИПА» и территория при храме воспринимается именно по типу «выходного дня»: «Хочется выглядеть как-то прилично. Приличнее, чем ты обычно выглядишь»¹⁸, «Все-таки я думаю, что в «Антипу» там прийти в какой-нибудь обычной рабочей одежде будет как-то и тебе неприятно, и люди будут странно смотреть»¹⁹, «В основном приходят всякие фифы или люди с раздутым ЧСВ, что напрягает других посетителей, например, сотрудников Пушкинского музея, которые в основном газету и берут»²⁰, «Богатые, красивые люди. Московская тусовка, в которой не хочется быть. Все такие успешные, актеры, суперосознанные, люди, умеющие все красиво обернуть в “Инстаграм”*, мамочки с детьми»²¹.

Такая ситуация может быть объяснена социальным напряжением, вызванным тем, что в центре города встречаются представители разных социальных классов и статусов. Посетители, которые отличаются своим внешним видом и поведением, в диалогах получают наименование «хипстеры». Мы предполагаем, что именно они присвоили себе пространство, а не прихожане церкви, так как, по их мнению, кофейня создавалась как продукт для привлечения внешних людей, несмотря на слова одного из священников о том, что это «место для своих»²². Повышенный интерес к кофейне во многом обусловлен регулярным подсвечиванием деятельности заведения в медиапространстве²³ и активным ведением социальных сетей храма²⁴. Из-за этого в диалогах и комментариях присутствуют термины: «инстаграмное* место»²⁵, «ме-

¹⁷ Ж., 21 г., неверующая, студентка, запись 28.04.2024.

¹⁸ Ж., 21 г., верующая, студентка, Москва, запись 11.04.2024.

¹⁹ Ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

²⁰ Ж., 18 л., неверующая, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», 07.07.2023. Текст записан по памяти.

²¹ Ж., 31 г., неверующая, представитель академической среды, запись 07.11.2023.

²² М., 47 л., верующий, служитель храма, Москва, 04.06.2023. Текст записан по памяти.

²³ <https://snob.ru/entry/236347>; <https://www.vedomosti.ru/gorod/culturalcity/articles/v-tserkov-za-kappuchino-zachem-otkrivayut-kofeini-pri-moskovskih-hramah>; <https://moslenta.ru/city/sreda-obitaniya/kofeini-pri-khramakh.htm>; <https://www.gazeta.ru/social/news/2024/04/23/22856906.shtml>; <https://media.s7.ru/ru/blog/coffee-church>.

²⁴ t.me/antipa_cafe; t.me/antipa_press; t.me/hramantipa.

²⁵ Ж., 31 г., неверующая, представитель академической среды, запись 07.11.2023.

сто для хипстеров»²⁶, «модное православие»²⁷. Также существует негативный окрас — «кофейня терпения»²⁸, по словам бывших сотрудников топоним сформулирован прихожанами, которые тяжело переносят соседство храма и кофейни.

Несколько прихожан храма сщмч. Антипы Пергамского отмечали наличие трапезной на первом этаже церкви, в которой до лета 2024 года проводились кружки «Евангельские беседы» и «Книжный клуб», а с зимы 2024 стартовал курс «Основы православия»²⁹. Это место они считают «своим»: доступ туда открыт, они могут прийти и бесплатно выпить чаю или воды, там всегда найдется свободное место, а также в трапезной есть холодильник. Так как прицерковную территорию посещает большое количество сторонних, по отношению к общине храма, людей, происходят ситуации недопонимания или прямого нарушения правил поведения и личных границ прихожан: кто-то пытается закурить в пределах церковной ограды; можно услышать обценную лексику в диалогах посетителей; шум из-за большого количества людей мешает богослужению. Свечница храма упоминала, что однажды кто-то пытался пройти с гитарой и сыграть на ней, но охранник его не пустил. Самое заметное проявление отсутствия интимности этого места для людей, считающих себя частью прихода — это длинные очереди, особенно в выходные.

Обозначенные нашей информанткой «кофейни на каждый день» воплощают идею «третьего места» Рэя Ольденбурга. Однако кофейня «АНТИПА» не попадает в область «третьих мест»: 1) она удалена от жилой застройки, поэтому нет возможности посещать ее часто, 2) она привлекает большое количество клиентов своим внешним видом, когда как «третьи места» невзрачны и незаметны для внимания посторонних людей, 3) люди не приходят туда в повседневной одежде, они чаще всего готовятся к встрече с этим местом: «Если ты чувствуешь себя неуместно, то ты не будешь там находиться, ты либо будешь пытаться вписаться в интерьер, либо уйдешь»³⁰. Для «кофейни выходного дня» нам кажется возможным применить концепцию «не-места» Марка Оже: 1) пространство было сформировано с определенной целью³¹, 2) создается общая идентичность посетителей, но без углубления социальных связей, только общая картина. И это гораздо больше подходит для описанной в статье кофейни.

²⁶ Упоминается в интервью с: м., ок. 38 л., верующий, активный прихожанин, запись 05.07.2023; ж., ок. 26 л., верующая, SMM-специалист, 05.11.2023; м., ок. 25 л., верующий, Москва, запись 05.11.2023.

²⁷ Упоминается в интервью с: ж., 18 л., неверующая, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», 07.07.2023; ж., ок. 26 л., верующая, SMM-специалист, запись 05.11.2023; м., ок. 25 л., верующий, Москва, 05.11.2023; ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

²⁸ Упоминается в интервью с: ж., 18 л., неверующая, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», запись 07.07.2023; ж., ок. 22 л., верующая, прихожанка, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», запись 10.07.2023.

²⁹ На онлайн версию курса зарегистрировалось около 1830 человек [<https://t.me/hramantipa/4451>].

³⁰ Ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

³¹ Исходя из позиций служителей церкви, основная цель кофейни — миссионерство в современном мире.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

На территории храма сщмч. Антипы Пергамского долго время находилась складская постройка, которую реконструировали и превратили в кофейню во второй половине 2010-х годов. Благодаря высоким арочным окнам и открытой площадке перед входом, пространство кафе-трапезной открывается городу и светской жизни. К элементам интерьера, указывающим на принадлежность пространства к православию, относятся: икона Антипы Пергамского, расположенная под световым фонарем, крест над входом в производственную зону кухни, икона «Пастырь Добрый» над выходом из основной зоны помещения, гравюра священномученика Антипы Пергамского на настенной книжной полке, единый трапезный стол, который состоит из столов с инкрустированными мозаичными фрагментами и образует панно с цитатой из Нового Завета: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6). Техника мозаики использована и в фасаде барной стойки. Настенные светильники и множество одиночных потолочных светильников цилиндрической формы цвета латуни создают образ свечей.

Решение использовать мозаичное инкрустирование в мебель обусловлено наличием в церкви икон Рождества Иоанна Предтечи и преподобного Сергия Радонежского из смальты, камня и кирпича храма, которые остались после реставрации. Эти работы создал Дионисий Иванников — руководитель мозаичной мастерской «Московский Мозаичный Цех» и прихожанин храма сщмч. Антипы Пергамского, с которым сотрудничали архитекторы проекта кафе-трапезной, поэтому вложенные в храмовое пространство знаки стали частью и прицерковного пространства, таким образом показывая их связь: «...в кафе «АНТИПА» есть мозаики, есть какие-то заигрывания там с эстетикой православной, ну которой вообще нету в таких условно некрасивых трапезных»³², «Справа вот эти штуки есть, кто они... мозаика, которая мне понравилась. <...> Я уже говорил несколько раз про эту мозаику, просто ну не знаю, меня прям что-то зацепило так»³³.

В помещении не найти Библию и не услышать церковных песнопений в звуковом оформлении пространства: «За закрытыми дверьми она говорила, что хотят в кофейню положить Библии: “но мы же кофейня, а не храм, зачем нам тут Библия”³⁴». На полках позади стойки выдачи заказов представлен ассортимент посуды и элементов декора коллекций «АНТИПА HOME» и журнал «Хлеб Жизни» от Костромской митрополии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). На подоконнике часто можно увидеть выпуски приходской

³² Ж., ок. 26 л., верующая, SMM-специалист, запись 05.11.2023.

³³ М., 24 г., духовно-ищущий, журналист, запись 26.04.2024.

³⁴ Речь идет о бывшей руководительнице проектов «АНТИПА», ж., 18 л., неверующая, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», запись 07.07.2023

газеты³⁵, которые любой желающий может взять бесплатно. Рядом со входом в помещение стоит напольная вешалка, на которой вывешены товары из коллекций одежды «АНТИПА+»³⁶.

Прицерковная территория не ограничивается только помещением кофейни «АНТИПА», она так же включает в себя Дом Причта на Знаменском переулке и ту часть кофейни, которая выходит в город, а не во внутренний двор церкви. При Доме Причта в августе и октябре 2023 года была выполнена работа «Херувимы» христианской стрит-арт художницы Ники Клёцки — с помощью современного способа изобразительного искусства община заявляет свое право на эти территории. Иная практика общения с городской средой проявляется посредством эстетизации инфраструктурных объектов, а именно в оформлении водосточных труб. Стихийно возникшая, она привлекает внимание прохожих и обрывает собственными смыслами: например, на трубах можно найти стикеры, созданные приходской командой «АНТИПА PRESS», лютеранской церковью святой Анны (Анненкирхе, Санкт-Петербург) и христианским молодежным движением «НаВстречу».

Каждый из указанных элементов (оформление кофейни, газета, коллекция одежды) играет важную роль в изучении эстетики кофейни и церкви. Храм сщмч. Антипы Пергамского имеет пять приделов, выполненных в индивидуальном стиле: придел сщмч. Антипы Пергамского, придел Григория Декаполита, придел Рождества Иоанна Предтечи, придел св. Николая и придел вмч. Екатерины. Оформление приделов св. Николая и вмч. Екатерины находят свое воплощение в дизайне бумажных стаканчиков для кофе на вынос и в пряниках, которые недавно стали частью продукции проектов храма. Коллекции одежды создаются с оглядкой на иконографические традиции и образы, присутствующие в храме: 1) в серии «Серафимы» золотой и серебряный образ «ветхозаветного ангела»³⁷ скопированы с алтарных завес храма Антипы, 2) серия «Видимое | Невидимое» была вдохновлена иконами XV–XVI веков, в основу принта был взят символ мандорлы — особой формы нимба, «фаворского света». Через бренд одежды община церкви сщмч. Антипы Пергамского открывает себя городу и обществу, но использует символы и образы, которые считаются не всеми, так как дизайнерские решения следуют трендам светской моды, происходит осовременивание религии, с целью показать, что православие — это не что-то устаревшее:

И главное, ну, это такой бренд, довольно такой, что называется, свои считают, определенно. Вот, а другие уже не догадаются³⁸.

Меня вот реально прикалывает это мерч их, это же какой-то Kanye West

³⁵ Последний выпуск газеты датируется 6 марта 2024 года. В мае 2024 года был выпущен журнал «Слово О», выход которого ознаменовал собой новую концепцию печатных изданий проекта «АНТИПА PRESS».

³⁶ С недавних пор бренд поменял название на LAVKA+.

³⁷ t.me/antipa_cafe/33

³⁸ М., ок. 22 г., верующий, студент, служитель храма, запись 27.10.2023.

с какими-то архангелами просто на вышивках. Там правда такой дизайн, что ну ты вообще, если ты не знаешь, что это, ты никогда не поймешь, что это какой-то христианский бренд³⁹.

Одежда выступает одним из маркеров принадлежности к общине, если человек не относится к приходу, но хочет с ним ассоциироваться, то приобретение товаров с логотипом церкви или иным христианским символом делает его причастным к храму и его идеям, визуально становится ясно, что человек «свой»: «Там ты либо хочешь надеть максимально новую косынку, либо купить их косынку и ходить в ней, чтобы как-то причислить себя к этому обществу»⁴⁰.

Выход в город предполагает взаимодействие с другими участниками движения, поэтому ношение на себе бренда «АНТИПА+» продолжает идею миссионерства в городе и представляет собой идею воплощенного пространства, как его формулировала Сета Лоу [2024: 169]: «Покупая, он подписывает как бы договор, что да, я буду рассказывать о православии, потому что будут узнаваемые символы, то есть он может быть сам не православным и с удовольствием носить одежду»⁴¹.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Этот аспект исследования задает правила, по которым пространство проживается людьми, а именно — практики, установленные «сверху», и практики, официально не запрещенные, во многом идущие «снизу».

К практикам, легитимизированным «сверху», мы можем отнести проведение киноклуба в кофейне⁴², что было предусмотрено при планировке помещения, чтение приходской газеты (для этого ее помещают на подоконник), общение между собой; также в редких случаях разрешено работать (в зависимости от времени года и загруженности кофейни посетителями).

Уже упомянутый процесс создания граффити относится к разрешенному «сверху» действию: работа была оговорена заранее, художница была специально приглашена из Санкт-Петербурга, результат оценивал настоятель храма и приглашенные им священнослужители других православных церквей. Тогда как обклеивание водосточной трубы — это инициатива, идущая «снизу», не имеющая обозначенного разрешения или запрета, предполагающая коммуникацию разных социальных групп, в том числе верующих людей разных конфессий. На трубе встречаются и религиозные, и политические контексты. Стоит признать, что некоторые стикеры стираются, переклеиваются или заклеиваются другими, однако это естественный процесс для уличных художественных объектов: графф-

³⁹ Ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

⁴⁰ Ж., 21 г., верующая, студентка, Москва, запись 11.04.2024.

⁴¹ Ж., ок. 26 л., верующая, SMM-специалист, запись 05.11.2023.

⁴² С ноября 2023 года киноклуб переехал в Дом Причта.

фити Ники Клёцки спустя полгода тоже сильно преобразилось: на нем появились обценные записи, краска местами отпала и т. п.

В кофейне «АНТИПА» есть ограничение на сидение за ноутбуками, это обусловлено небольшой площадью заведения (48 м², 10 столов, что равно примерно 20 посадочным местам) и большим потоком людей, посещающих его: «...и заметил, что еще нельзя там на ноутбуках сидеть, это очень плохо, я люблю в кофейнях в ноутах сидеть. Но ладно, правила есть правила, а то там устроят коворкинг⁴³», «Она пришла первая, получается, вот и собственно она мне такая пишет: “я открыла комп, и мне сказали, что там как бы нельзя сидеть” <...> Тем временем там сидели другие ребята, которым такого не сказали, они сидели, получается, не с компами, а с планшетами»⁴⁴.

Тем не менее, когда наступает теплое время года, пространство кофейни расширяется благодаря остальной прихрамовой территории: выставляются дополнительные столы на улице, за которыми нет ограничений на использование техники, люди могут стелить пледы на лужайке и устраивать встречи там.

ЭКОНОМИКО-ТРУДОВОЙ АСПЕКТ

Экономическая деятельность выступает важной темой в исследовании материальной религии. Церковь сщмч. Антипы Пергамского создала кофейню по нескольким причинам, какие отмечает руководство проектов «АНТИПА»: 1) чтобы снять напряжение между священниками и посетителями, показать, что священники такие же люди, с которыми можно пообщаться, 2) для нас, прихожан, чтобы чувствовать себя на территории храма как в обычной жизни, 3) для привлечения финансов и пожертвований⁴⁵.

Безусловно, содержание всей инфраструктуры храма требует денежных средств, и настоятель церкви нашел возможность решить этот вопрос. Несмотря на частое недовольство ценовой политикой, кофейня продолжает работать и приносить доход:

Когда я стала ходить в храм, мне казалось, что кофейня слишком дорога для меня, я и сейчас бы там ничего не покупала, и мне как-то неловко, что это место такое раскрученное⁴⁶.

Вообще, как заметили мои друзья, цены вообще не православные, не христианские. Все, что больше 250 рублей, это все от лукавого⁴⁷.

Мне кажется, это самый богатый приход, который я знаю. При этом там чаще всего я слышу просьбы о пожертвовании. [Как ты измеряешь, что

⁴³ М., 24 г., духовно-ищущий, журналист, запись 26.04.2024.

⁴⁴ Ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

⁴⁵ Ж., ок. 45 л., бывшая руководительница проектов «АНТИПА», 05.07.2023. Текст записан по памяти.

⁴⁶ Ж., ок. 22 л., верующая, прихожанка, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», запись 10.07.2023.

⁴⁷ Ж., 21 г., неверующая, студентка, Москва, запись 28.04.2024.

они богаты?] Каким-то общим ценником того, на чем они зарабатывают, типа, те же самые открытки там дорого стоят <...> Ну наверно каким-то общим внешним видом прихожан⁴⁸.

Сотрудники зала и бариста очень загружены, поэтому интервью удалось взять только у уже уволившихся, бывших сотрудников. Люди реагируют на вакансии как по причине свободной точки для заработка (и неважно, что она связана с храмом), так и по причине религиозных порывов и благодарности общине: «Срочно искала работу по семейным обстоятельствам⁴⁹», «Мне хотелось даже немножко отблагодарить "Антипу" за то, что она мне когда-то дала, это была мотивация, что я смогу как-то послужить отцу Андрею⁵⁰», «Хотел научиться варить кофе, и мне предложили такую возможность в "Антипе"⁵¹».

В большинстве случаев сотрудники – это невоцерковленные люди, набираемые извне⁵², которые отработывают, за редкими исключениями, не больше полугода и затем уходят. Причины этому можно выявить и в текучке кадров, свойственной любому заведению быстрого питания, и в условиях работы, с которыми не каждый может справиться.

В плане ассортимента кафе-трапезная отличается отсутствием отдельного постного меню и пирожков⁵³, но есть товары для «веганов»⁵⁴ или же без мяса, которые условно можно считать подходящими в пост. Эта ситуация вызывает споры и обсуждения в телеграм-канале кофейни:

[Комментатор 1] а постные сэндвичи у вас есть?

[Комментатор 2] какая утка? пост же...

[АНТИПА Chat. Ответ к1] Сэндвич с тунцом.

[АНТИПА Chat. Ответ к2] Наше кафе также посещают гости, которые не держат пост. В том числе будущие мамы и дети :)⁵⁵.

Закупают продукцию в другом кафе, то есть своего труда в создание закусок работники кофейни не вкладывают: «Сами ничего не готовят, на кухне минимальное количество места: холодильник, микроволновка, небольшая раковина, рабочая поверхность (на ней каши украшают). Еду заказывают из ресторана "xxx"⁵⁶, что недалеко»⁵⁷.

Тем не менее, в меню и в операциях оплаты по карте указано, что сумма, уплаченная за продукт и покупка других товаров проектов

⁴⁸ Ж., 21 г., верующая, студентка, Москва, запись 11.04.2024.

⁴⁹ Ж., 18 л., неверующая, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», запись 07.07.2023.

⁵⁰ Ж., ок. 22 л., верующая, прихожанка, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», запись 10.07.2023.

⁵¹ М., ок. 24 г., верующий, прихожанин, бывший сотрудник кофейни «АНТИПА», запись 03.10.2023.

⁵² В телеграм-канале «АНТИПА» публикуются вакансии.

⁵³ Периодически случаются ситуации, когда посетители старшего возраста выражают негодование из-за их отсутствия.

⁵⁴ https://t.me/antipa_cafe/264.

⁵⁵ Обсуждение под публикацией официального Telegram-канала кафе-трапезной «АНТИПА», церковной лавки, Дома причта при храме священномученика Антипы Пергамского на Кольбачном дворе [https://t.me/antipa_cafe/802].

⁵⁶ Название зашифровано.

⁵⁷ Ж., 18 л., неверующая, бывшая сотрудница кофейни «АНТИПА», запись 07.07.2023.

«АНТИПА», считается пожертвованием: «При этом как бы, она измеряется как пожертвование, то есть ты платишь как пожертвование, но при этом на нее фиксированная цена»⁵⁸.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ собранного полевого материала через обозначенную исследовательскую оптику позволил сделать следующие выводы:

1) Пространство кофейни «АНТИПА» негомогенно, его нельзя однозначно назвать светским или религиозным, в силу его внутренних атрибутов и позиционирования в общественном дискурсе как «православной кофейни»;

2) Сама по себе кофейня представляет собой точку напряжения между двумя группами: «хипстерами» (гостями, туристами, школьниками и другими «чужими» по отношению к общине храма) и прихожанами. Большая часть прихожан предпочитает избегать взаимодействия с местом, в которое приходит много «внешних» людей, не соблюдающих негласные или самоочевидные (для членов общины) правила поведения на прихрамовой территории. Таким образом, вербально признавая кофейню «своей», в повседневных практиках они фактически отказываются от нее, предпочитая посещение трапезной как более безопасного, интимного места. Порой вместо трапезной они выбирают иные кофейни поблизости;

3) Внутреннее оформление кофейни не только символически связывает его с пространством храма, посредством использованных в декоре материалов и цветовых решений, присутствующих в церкви, но и привлекает внимание, оказывает влияние на репрезентацию как конкретной общины, так и православия в целом. Внешние элементы дизайна, такие как стрит-арт объект и эстетизированные инфраструктурные объекты, маркируют права религиозной общины на прихрамовые пространства и обозначают внешние границы прихода. Фирменная продукция церкви играет роль переносимых элементов пространства, которые посетитель может взять с собой и тем самым вызвать интерес окружающих к существованию статичных элементов прицерковного пространства за его пределами;

4) Несмотря на то, что пространство находится под контролем руководителя общины, это не означает, что в рамках этого места не может быть ситуативно возникающих практик, инициаторами которых могут выступать как рядовые прихожане, так и посетители кофейни;

5) По принципам работы эта кофейня не отличается от других заведений общественного питания: люди набираются по объявлению, товары закупаются в других местах. Однако финансовая сторона вопроса уже становится делом религиозной организации, так как ее работок обозначается пожертвованием.

⁵⁸ Ж., 21 г., верующая, студентка, Москва, запись 11.04.2024.

Из анализа бесед с респондентами мы отметили, что изначальная гипотеза, что кофейня — основной портал в церковную жизнь, оказалась не до конца верной («Без духовного запроса этот мостик не работает»⁵⁹): порталов намного больше, и важную роль играет общение между людьми (прихожанами прошлых приходов, друзьями и однокурсниками).

Таким образом, можно прийти к выводу, что прицерковная территория храма священномученика Антипы Пергамского на Кольмажном дворе может быть охарактеризована как светское пространство с религиозными элементами, которое выполняет следующие функции: 1) место встречи (как точка на карте, где можно встретиться), 2) место коммуникации (как место, где можно провести время в общении), 3) медиатор между городом и религией (как место, дающее возможность жителям и гостям столицы встретиться с религиозным).

Литература

- Кормина, Ж. В. (2019). *Паломники: этнографические очерки православного номадизма*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Лефевр, А. (2015). *Производство пространства*. М.: Strelka Press.
- Лола, Г. Н. (2021). *Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования*. СПб.: Наука.
- Лоу, С. (2024). *Пространственное воплощение культуры: Этнография пространства и места*. М.: Новое литературное обозрение.
- Ольденбург, Р. (2014). *Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества*. М.: Новое литературное обозрение.
- Augé, M. (1995). *Non-places: introduction to an anthropology of supermodernity*. London; New-York: Verso.
- Böhme, G. (2017). *Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces*. London; New-York: Bloomsbury Academic.

References

- Augé, M. (1995). *Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity*. London; New-York: Verso.
- Böhme, G. (2017). *Atmospheric architectures: The aesthetics of felt spaces*. London; New-York: Bloomsbury Academic.
- Kormina, J. (2019). *Pilgrims: Ethnographic essays of Orthodox nomadism*. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. (In Russian).
- Lefebvre, H. (2015). *The production of space*. Moscow: Strelka Press. (In Russian).
- Lola, G. (2021). *Design code: Methodology of semiotic discursive modeling*. Saint-Petersburg: Nauka Publishing House. (In Russian).
- Low, S. (2024). *Spatializing Culture: The ethnography of space and place*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).
- Oldenburg, R. (2014). *The great good place: Cafes, coffee shops, community centers, beauty parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

⁵⁹ Ж., 31 г., неверующая, представитель академической среды, запись 07.11.2023.

ДЕТАЛИ ГОРОДА

Курбан-Байрам у Соборной мечети, Санкт-Петербург. 15.10.2013.

Кришнаиты. Санкт-Петербург. 30.10.2016.

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

